

Brückenbau zwischen LOD und RSE

Von CIDOC CRM bis Jupyter4NFDI - Ein interdisziplinäres federated Knowledge Graph Ecosystem

NFDI4OBJECTS
Research Data Infrastructure for the Material Remains of Human History

Florian Thiery M.Sc.

Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA)

dc.contributors: Dr. Lutz Schubert, Dr. Karsten Tolle, Fiona Schenk M.Sc., me. Peter Thiery

Hintergrund

Die digitale Transformation in den objektbezogenen Wissenschaften erfordert eine enge Verzahnung zwischen semantischer Modellierung und nachhaltiger Forschungssoftware-Entwicklung. Dieses Poster zeigt, wie die Community Cluster "Semantic Modelling & Linked Open Data" und "Research Software Engineering" des NFDI4Objects-Konsortiums gemeinsam ein interdisziplinäres federated Knowledge Graph Ecosystem schaffen.

Semantik & FAIR4RS

Semantic Web als Fundament: Basierend auf CIDOC CRM und dem Wikiversum (Wikidata, Wikibases) werden heterogene objektbezogene Daten in interoperable Knowledge Graphs transformiert. Diese semantische Grundlage ermöglicht die Föderation von Forschungsdaten aus Archäologie, Cultural Heritage und Geowissenschaften in einem kohärenten NFDI4Objects Knowledge Graph.

FAIR4RS als Qualitätsframework: Die Anwendung der FAIR4RS-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable for Research Software) und TADA-Prinzipien (Transparent, Accessible, Documented, Auditable) auf FAIRification Tools gewährleistet nachhaltige Softwareentwicklung. Exemplarisch werden Tools wie das SPARQLing Unicorn QGIS Plugin und die Jupyter Python Minions vorgestellt, die als Brücke zwischen semantischen Datenstrukturen und praktischen Forschungsworkflows fungieren.

A distributed Knowledge Graph Scheme bringing together Linked Open Data and FAIR Digital Objects approaches. Florian Thiery & Andreas Noback, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Schematic View on Research Software Engineering in the Research Data Infrastructure (RDI). Florian Thiery / INFRA-WG-RSE, CC BY 4.0.

Base4NFDI Basic Services

Jupyter-basierte Infrastrukturdienste: Durch die Integration in Base4NFDI Basic Services, wie Jupyter4NFDI, entstehen reproduzierbare Notebooks zur Abfrage von Triplestores (Wikidata, NFDI4Objects Knowledge Graph) und zur Datenanalyse. Diese ermöglichen es Forschenden, komplexe SPARQL-Queries in benutzerfreundlichen Python-Umgebungen auszuführen und zu visualisieren.

Cultural Heritage Software Catalog: In Kooperation mit der NFDI Section Metadata (WG Software Metadata) und der NFDI Section Common-Infrastructures (WG RSE) wird ein Cultural Heritage Software Catalog entwickelt. Basierend auf open-archaeo.info werden Softwaremetadaten strukturiert erfasst und in den Basic Service nfdi.software integriert, wodurch die Auffindbarkeit und Nachnutzung domänenspezifischer Tools erheblich verbessert wird.

Ogham Visualisations using a Python Jupyter Minion. Florian Thiery, CC BY 4.0.

Community & Sustainability

Community-Vernetzung: Die Projekte sind eingebettet in ein internationales Netzwerk der Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), einschließlich der Special Interest Groups SSLA (Scientific Scripting Languages in Archaeology) und Data Dragons (Linked Open Data). Diese Community-getriebene Entwicklung gewährleistet praxisnahe und bedarfsorientierte Lösungen.

Community-Tools: FAIRification Tools wie das SPARQLing Unicorn QGIS Plugin zeigen die nahtlose Integration von Semantic Web-Technologien in etablierte GIS-Workflows. Das Plugin ermöglicht (Geo)SPARQL-Abfragen direkt aus QGIS heraus und transformiert Vektordaten in RDF-konforme Linked Open Data.

Nachhaltigkeit und Reproduzierbarkeit: Durch konsequente Anwendung der REAL-Prinzipien (Reproducible, Executable, Attributable, Literal) in Kombination mit community-driven Research Software Engineering entstehen lightweight, modulare FAIRification Tools, die sowohl wissenschaftliche Exzellenz als auch langfristige Nachhaltigkeit gewährleisten.

Visualising a query of the NFDI4Objects Knowledge Graph. Unicorn figures: Florian Thiery, CC BY 4.0; images: Florian & Peter Thiery, CC BY 4.0; maps: © OpenStreetMap contributors. Campanian Igmimbrite sites created using the SPARQLing Unicorn Research Toolkit, CC BY 4.0, Florian Thiery & Fiona Schenk.

NFDI4Objects Community Meeting 2025 am Deutschen Bergbau-Museum Bochum.

Thiery, F. et al. (2025). Brückenbau zwischen LOD und RSE. Squirrel Papers, 7(4), 15. doi: 10.5281/zenodo.16875678.

Bibliographie

[1] S. C. Schmidt et al., 'Practices of Linked Open Data in Archaeology and their Realisation in Wikidata', *Digital*, 2022. doi: 10.3390/digital2030019.

[2] F. Thiery & P. Thiery, 'Linked Open Ogham. How to publish and interlink various Ogham Data?', *Archeologia e Calcolatori*, 2023. doi: 10.19282/ac.34.1.2023.12.

[3] F. Thiery et al., 'RDM within Computational Archaeology: The Role of RDM in Archaeological RSE for Data FAIRification while creating FAIR4RS Code', *CoRDI 2025*. doi: 10.5281/zenodo.16736089.

[4] F. Thiery et al., 'Distributed Research Data Knowledge Graphs - Challenges of federated queries using the Wikiverse and OpenStreetMap within the NFDI Knowledge Graph Ecosystem', *CoRDI 2025*. doi: 10.5281/zenodo.16736047.

[5] F. Thiery et al., 'RSE4Research Data Infrastructures [...]', *CoRDI 2025*. doi: 10.5281/zenodo.16736041.

Gefördert durch

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

Förderkennzeichen: 501836407

